

NEWSLETTER ISBE & COCHRANE PORTUGAL

20 Novembro 2025 | Nº 356

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Testes de deteção multitumoral para rastreio oncológico: precisão, benefícios e danos

Referência: Leila C. Kahwati et al. Multicancer Detection Tests for Screening: A Systematic Review. *Annals of Internal Medicine* September 2025 doi.org/10.7326/ANNALS-25-01877

Análise do estudo: este estudo é uma revisão sistemática, conduzida segundo as orientações da AHRQ e PRISMA e registada no PROSPERO, avaliando a evidência disponível sobre o benefício, precisão e dano dos testes de deteção multitumoral (TDM) utilizados em rastreio de adultos assintomáticos.

Foram pesquisadas várias bases de dados (Medline e Cochrane Library incluídas) e registos de ensaios clínicos (RCTs - (*Randomized Controlled Trials*) entre 2013 e dezembro de 2024, com seguimento até março de 2025. Incluíram-se RCTs, e estudos controlados para avaliar benefícios e danos do rastreio, assim como estudos de precisão diagnóstica (coorte, caso–controlo, caso–controlo aninhado) em populações não incluídas nas amostras dos estudos.

No total, foram identificados 20 estudos de precisão (109.177 participantes) sobre 19 testes TDM comerciais, não tendo nenhum estudo aleatorizado e controlado de rastreio avaliado diretamente a mortalidade, a qualidade de vida ou estadiamento diagnóstico. A maioria dos estudos de precisão tinha elevado risco de viés, frequentemente com desenhos caso–controlo e amostras não representativas. Nos estudos “pré-diagnósticos” (pessoas sem cancro conhecido seguidas ao longo do tempo), a sensibilidade (taxa de verdadeiros positivos) foi geralmente moderada e variável, com especificidade (taxa de verdadeiros negativos) elevada, mas valores preditivos positivos muito baixos em contexto de baixa prevalência de cancro.

A evidência sobre danos limitou-se a um estudo (DETECT-A), que descreveu falsos positivos com exames complementares e exposição a radiação, mas sem eventos adversos graves.

A força global da evidência para precisão e danos foi classificada como insuficiente.

Uma das limitações do estudo foi ter analisado artigos apenas em inglês.

Conclusões: não existem, até à data, estudos controlados que demonstrem benefício clínico do rastreio com testes TDM em termos de mortalidade, qualidade de vida ou estadiamento diagnóstico. A evidência atual sobre precisão e danos é insuficiente, metodologicamente frágil e heterogénea, não permitindo suportar a utilização generalizada destes testes em rastreio populacional.

Aplicação prática: Os testes TDM não devem, neste momento, substituir os programas de rastreio oncológico recomendados (PSA, mamografia, pesquisa de sangue oculto nas fezes , etc.).

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso